

РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

УДК 316.4

А.А. АЛЕКСАНДРОВ, Л.С. КАРЫМОВА

Исторический опыт показывает, что отношения между этнонациональными общностями содержат в себе социальные противоречия, которые могут стать решающим фактором нестабильности в мировом сообществе.

В России как полиэтничном государстве проблема сохранения этнонациональной стабильности, профилактики межэтнической напряженности на современном этапе приобретает особую значимость в связи с рядом социальных процессов последних десятилетий.

Среди них ослабление социально-культурных связей с входившими ранее в СССР республиками. При этом гражданами России остаются представители этнонациональных общностей, исторически связанные с отделившимися территориями, нуждающиеся в удовлетворении этнокультурных потребностей.

Террористические акты, войны в Чечне, угрозы экстремизма, по всей стране вызвавшие страх перед людьми «кавказской национальности», создают серьезные преграды для взаимодействия между представителями народов Северного Кавказа и другими этнонациональными общностями, формируют отчуждение и взаимное недоверие, социальную напряженность в межнациональных отношениях, способствуют развитию таких проблем, как рост национализма в быденном сознании, бытовой шовинизм.

Усиливают данные тенденции международная миграция и социально-экономические проблемы.

Указанные выше процессы свидетельствуют о том, что межнациональные отношения – явление подвижное, связанное с рядом социально-психологических характеристик. Их направление и характер могут подвергаться существенной корректировке, вплоть до формирования этнонациональной напряженности или ее снятия. Одним из основных факторов данного процесса являются средства массовой информации.

Межнациональную напряженность можно рассматривать как первый этап проявления социальных конфликтов в теории Р. Дарендорфа.

Он отмечен наличием двух агрегатов социальных позиций, «двух сторон» противоречия. Эти агрегаты «представителей социальных позиций не являются пока в точном смысле социальной группой; они являются квазигруппой, т.е. одним только обнаруженным множеством представителей позиций, предполагающим их сходство, которое не нуждается в осознании ими» [3, с. 238]. Такие квазигруппы могут включать позиции «против мигрантов», «Россия – для русских» и многие другие.

При этом «принадлежность к агрегату в форме квазигруппы постоянно предполагает ожидание защиты определенных интересов» [3, с. 239]. Латентные интересы принадлежат социальным позициям, они не обязательно являются осознаваемыми и признаваемыми представителями этих позиций.

Межнациональная стабильность, таким образом, связана с характером доминирующих в обществе «позиций», наличием или отсутствием квазигрупп с интолерантными настроениями, представлением о своей и чужой общности, эмоционально окрашенным отношением к поведению людей и групп, образцами поведения.

В «образ мы» и «они» включаются автостереотипы – социально обусловленные схематически стандартные образы о своей и чужой этнической общности, а также представления о языке, территории проживания, историческом прошлом, государственности [5, с. 89]. Далеким не последним источником формирования автостереотипов, как и квазигрупп, являются средства массовой информации.

Они один из ведущих факторов формирования межнациональных настроений, профилактики этнонациональной напряженности. От позиции средств массовой информации может зависеть характер социальных процессов в сфере национальных отношений – сохранится ли в обществе межнациональный мир и согласие либо негативные процессы в этой сфере получат развитие.

Данный вопрос является особенно актуальным для такого полиэтничного региона, как Свердловская область.

Особенности современного состояния этнонациональной ситуации в Свердловской

области неразрывно связаны с историческими и социальными процессами, сложившимися социально-экономическими и политическими условиями, свойственными для Российской Федерации в целом.

В Свердловской области проживает сложное и многосоставное по этническому и религиозному признаку, социально стратифицированное и уникальное по своему культурному наследию население, представлено более 140 национальностей.

Можно говорить о том, что население Свердловской области достаточно терпимо относится к представителям других национальностей. Это подтверждают и данные собственного эмпирического исследования, проведенного в форме анкетного опроса в трех городах Свердловской области в сентябре 2009 года. Исследование проводилось на основе квотной выборки по характеристикам пол и возраст. Объем выборки составил 470 человек.

Так, показательно, что на вопрос, какое утверждение вам ближе, подавляющее большинство (69,4 %) респондентов выбрали ответ «Россия – общий дом для всех ее народов» и почти треть (30,6%) – «Россия – для русских».

Ситуация коренным образом меняется в зависимости от возраста респондента и уровня образования. Среди лиц 18–19 лет она почти прямо противоположна: большая часть опрошенных (61 %) предпочли утверждение «Россия для русских».

Подобную ситуацию можно наблюдать и при ответе на вопрос «как в целом вы относитесь к представителям другой национальности?».

Можно предположить, что в региональном социуме Свердловской области присутствуют интолерантные настроения, выразителем которых зачастую является подрастающее поколение. Данная ситуация может привести к возникновению локальных очагов напряженности на национальной основе.

В определенной степени это связано с характером и особенностями средств массовой информации, используемых различными социальными и возрастными группами.

Данные социологического опроса молодежи [4], проведенного Российской академией государственной службы при Президенте Российской Федерации в форме социологического опроса с целью определения механизмов и факторов формирования этнического самосознания, межэтнических отношений современной студенческой молодежи в условиях многонациональных мегаполисов и крупных городов России, показывают, что более половины респондентов проявляют интерес к различным сюжетам, а также публикациям в средствах массовой

информации, связанным с межнациональными отношениями. В Екатеринбурге доля таких граждан составляет 61,8 процента.

Следует отметить, что традиционные СМИ утрачивают свою роль в создании информационного пространства, прежде всего, среди молодежи, уступая позиции сети Интернет, в частности сообществам блогеров, живых журналов, социальных сетей. Интернет перестает быть комментатором новостей и становится их создателем и транслятором. В этой связи особенно важна оценка интернет-средств массовой информации в формировании этнонациональных настроений.

Результаты контент-анализа отношения молодежной интернет-аудитории Свердловской области к экстремизму за период с 2008 года на форумах локальных территориальных порталов, проведенного ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» в 2010 г., где в качестве документа рассматривалась тема форума и полученные на данную тему комментарии сообщества портала «Е1», фиксируют, что число сообщений об экстремистских действиях или идеологии, публикуемых и обсуждаемых, увеличилось в 4 раза [1].

Стабильной темой, обсуждаемой на форумах, являются темы национализма и политики. Национальный вопрос обсуждается и в контексте действий экстремистских групп, в частности, действия скинхедов, и в контексте идей этнической неприязни, распространяемых националистами.

Распространенность тем, связанных с этнонациональными отношениями, националистических идей в интернет-СМИ Свердловской области, а именно на сайте «Е1» и «Uralweb» [7], зафиксировало и социологическое исследование «Мониторинг ситуации в сфере противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде» [2], проведенное факультетом социологии УрГПУ совместно с Департаментом по делам молодежи Свердловской области с целью изучения возможных проявлений экстремизма в молодежной среде, выявления и анализа факторов, этому способствующих, еще в 2008 году.

Настораживает тот факт, что большое количество сообщений в интернет-источниках о событиях националистического характера, а чаще всего откровенного нацизма, вызывает одобрение и поддержку в молодежной среде.

Результаты социологических опросов говорят о том, что каждый четвертый молодой человек относится негативно к распространению такой информации, хотя в целом доля положительных оценок преобладает над отрицательными.

Между тем, исследования показывают, что с информацией скандального характера, связанной с межнациональными отноше-

ями (проявления ксенофобии, расизма, шовинизма и др.), на телевидении, радио, в газетах или журналах наибольшая доля респондентов знакомится часто – 57,2 процента опрошенных. В Екатеринбурге их доля составляет 72,2 процента [4].

Можно говорить и о том, что средства массовой информации в некоторой степени навязывают аудитории определенную позицию.

СМИ как классические, так и Интернет, выступают трансляторами образцов поведения. В какой-то мере средства массовой информации провоцируют интолерантное поведение, прежде всего, формируя образ внешнего и внутреннего врага. Многие фильмы в жанре боевиков рисуют угрозу в лице исламских стран, образ врага приобретает «южные черты». В хрониках и новостях, в сюжетах о преступлениях, совершенных лицами других национальностей, подчеркивается этническая принадлежность, что также косвенно влияет на формирование негативного отношения. А сообщения относительно действий националистов являются мощным поводом для активизации аудитории.

Как следует из данных социологического исследования [4], студенты, которые сталкивались в средствах массовой информации с сообщениями скандального характера в сфере межнациональных отношений, в два раза чаще оценивают возможность массовых проявлений конфликтов как на национальной, так и на религиозной почве по сравнению со студентами, не охваченными такой информацией.

Исследования говорят о том, что часть молодежи придерживается мнения о необходимости установления определенного контроля над средствами массовой информации в отношении публикаций межнационального характера. Более половины опрошенных (64,2 процента) считают, что контроль нужен, и менее четверти (23,5 процента) считают, что не нужен. В Екатеринбурге доля студентов, считающих, что контроль нужен, составляет 61,4 процента [4].

Это можно рассматривать как определенный сигнал о том, что, с одной стороны, сегодня в средствах массовой информации слишком много недостоверной, скандальной информации о межнациональных отношениях, что может угрожать социальной стабильности, с другой стороны, большинству молодежи несколько не претит мысль об общественной или государственной инстанции, которая корректировала бы материалы СМИ и решала вопрос о допустимости или недопустимости их обнародования.

Определенная работа в этом направлении в настоящий момент ведется администрацией губернатора Свердловской области, которая осуществляет мониторинг печатных и элект-

ронных СМИ (телевидение, радио, информационные агентства), позволяющий выявлять проявления информационной угрозы. Тем не менее, действий органов государственной власти для этих целей недостаточно.

Средства массовой информации могут стать фактором формирования толерантности, способствовать профилактике этнонациональной напряженности.

В Свердловской области создана целая система СМИ, призванная удовлетворить подобные функции.

Среди средств массовой информации, издаваемых при поддержке национально-культурных автономий, можно отметить программы «Минем илем», «Ислам сегодня», выходящие под патронажем национально-культурной автономии татар Свердловской области, специализирующиеся на освещении истории, культуры, религии и быта татар, проживающих на территории Свердловской области; «Наследники Урарту», выходящую при поддержке армянской общины Свердловской области, специализирующуюся на освещении истории, культуры и быта армян Свердловской области, и многие другие.

Телевизионная программа «Измерение N» на областном телевидении выходит под патронажем Консультативного совета по делам национальностей Свердловской области. Программа освещает события по национальной тематике, межнациональным отношениям, жизни и культурные традиции народов Среднего Урала.

Кроме указанных передач, выходящих в эфир на областном телевидении, имеют место также печатные издания «Всероссийский азербайджанский конгресс», «Идем на Восток», «Тиквайтену – наша надежда», «Минора», «Тагил-цайтунг», «Саф Чишме». Регулярно выходят газеты: татарская «Урал-Тау», немецкоязычная «Нижнетагильская газета», марийская «Эр Чолпан» [6, с. 67] и многие другие.

Наблюдения свидетельствуют, что национальные СМИ Свердловской области пользуются большой популярностью среди уральцев и являются «уникальным» явлением в общественно-информационном пространстве Среднего Урала.

Они обеспечивают ряд социально значимых функций:

- удовлетворение культурных и информационных потребностей представителей этнонациональных общностей;
- поддержание и развитие языков представителей этнонациональных общностей;
- пропаганда толерантности.

Определенную работу по распространению норм толерантного поведения в Свердловской области, содействию достижению общественного согласия, противодействию

различным видам экстремизма, ксенофобии, социальной и этнической нетерпимости проводят и другие СМИ региона – газеты и журналы «Коммерсант», «Финансист», «Эксперт-Урал»; телеканалы «Четвертый канал», «Ермак»; информационные агентства «Урал-информбюро», «Интерфакс-Урал», «Накануне», «Новый регион», «АПИ».

Таким образом, в информационной сфере Свердловской области имеется широкий спектр средств массовой информации, отвечающих целям удовлетворения потребностей населения в сфере межнациональных отношений. Однако приведенный перечень СМИ свидетельствует, что данные потребности удовлетворяются преимущественно через печатные и телевизионные средства массовой информации.

Значение данных средств массовой информации заключается в том, что они через приобщение населения к этнокультурным элементам позволяют сформировать социально-психологическую устойчивость: установки и ценности личности относительно различий (культурных, этнических, религиозных, социальных, мировоззренческих и других) и многообразия мира в многоликом и меняющемся социальном окружении как элемент толерантности.

Подводя итоги, следует сказать, что по силе воздействия на общество и интересу, проявляемому к средствам массовой информации в сфере этнонациональных отношений можно рассматривать СМИ одним из ведущих факторов влияния на социальную стабильность в сфере этнонациональных отношений.

В Свердловской области действует целая сеть средств массовой информации, призванная обеспечить потребность в получении новостей и иных сведений в области этнонациональных отношений, прежде всего, в сфере культуры. Но потенциал данного механизма по формированию толерантности использован не до конца.

Слабо видна деятельность органов государственной власти и этнонациональных общ-

ностей по профилактике межнациональной напряженности в сети Интернет. Между тем, это одна из наиболее актуальных сфер обмена информации в настоящее время, которая обладает огромным потенциалом воздействия на общество и, прежде всего, молодежь.

Интернет-ресурсы локального уровня (городские порталы и форумы) концентрируют общественность, которая из виртуального общения переходит в реальное. Таким образом, форум может выступать как способ формирования групп единомышленников.

С другой стороны, интернет-ресурсы за счет своей анонимности выступают своеобразным катализатором, т.е. направляют накопившиеся проблемы индивида не в реальные действия, а в дискуссию в виртуальном пространстве. В таком случае Интернет может служить каналом противодействия экстремизму, однако для этого необходимо очень серьезное модерирование общения. Именно модератор должен сводить деструктивные идеи в русло дискуссии и вовремя пресекать попытки откровенной профашистской агитации.

Следует отметить, что информационная сфера вообще может служить как средством профилактики, так и средством формирования социальной напряженности, что говорит о необходимости организации взаимодействия общества и государства по предупреждению распространения в СМИ провокационных, скандальных материалов на тему межнациональных отношений. В настоящее время взаимодействия в данном направлении нет, эти функции частично осуществляют лишь органы государственной власти области.

Возможно, для более эффективной работы в данном направлении стоит рассмотреть вопрос создания общественно-государственной структуры по мониторингу и принятию мер по противодействию провокационным материалам в СМИ либо наделить этими полномочиями существующие общественно-государственные институты. Как показывают социологические исследования, общество рассматривает данную меру возможной.

1. Аналитический отчет о результатах социологического исследования «Контент-анализ отношения молодежной интернет-аудитории Свердловской области к экстремизму». Исследование проведено Уральским государственным педагогическим университетом в 2010 г.

2. Аналитический отчет о результатах социологического исследования «Мониторинг ситуации в сфере противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде», проведенного факультетом социологии УрГПУ совместно с Департаментом по делам молодежи Свердловской области в 2008 году.

3. Дарендорф, Р. Современный социальный конфликт [Текст] / Р. Дарендорф // Иностранная литература. – 1993. – № 4.

4. Студенчество в многонациональных мегаполисах и крупных городах России: этническое самосознание и межэтнические отношения. Сборник материалов по результатам социологического исследования. Под общей редакцией А.В. Журавского. – Москва, 2008.

5. Цветкова, И.В. Образ «своего» в сознании русского населения Тольятти [Текст] / И.В. Цветкова // Социологические исследования. – 2010. – № 8.

6. Целищев, Н.Н. Этнонациональные отношения в России и мире [Текст] / Н.Н. Целищев. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2009.